

ТЕХНОЛОГИЯ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПЕДАГОГА

Бурдина Зоя Михайловна
студентка

Кокандского государственного педагогического института
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6621884>

Аннотация: В статье освещены предложения и комментарии, которые можно внести при формировании и реализации творческих способностей будущих педагогов-воспитателей в процессе профессионально-педагогического развития в системе образования.

Ключевые понятия: развитие креативности и творчества, профессионально-педагогическая компетентность, самосознание личности, образование, направленное на личность, профессиональное мастерство, компонент.

Современное общество выдвигает новые цели, направленные на гуманизацию обучения и воспитания. Демократические идеалы общества не могут быть реализованы вне соответствующей им концепции образования, ориентирующей педагогов на воспитание творческой, свободной личности с ярко выраженными субъектными свойствами, способной к самореализации, самовыражению и саморазвитию. Концепции личностно-ориентированного образования, разработанные в исследованиях многих учёных-педагогов направлены на реализацию этих требований. На современном этапе педагогическая наука и практика решают проблему совершенствования методов и форм вузовской подготовки, разработки новых педагогических технологий, направленных на реализацию личностного подхода в обучении, решение задач модернизации образования.

В контексте этих задач выявился несомненный приоритет развития творческой личности в системе профессионально-педагогической подготовки. Творчество рассматривается в контексте целостности личности; деятельности (Л.С.Выготский); познавательной активности (В.Г.Афанасьев); самореализации (А.В.Петровский, В.Г.Рындак); особенностей личностного развития (А.Н.Лук, А.В.Петровский). В качестве ведущих направлений развития личности в процессе ее профессионального становления называется творческая инициатива, творческая активность, самообразовательная активность, профессионально-методическая компетентность, педагогический творческий потенциал. Достоверность обеспечивается опора на психолого-педагогические исследования, доказывающие

возможность и целесообразность личностно-профессионального развития творческого педагога, целостным подходом к решению проблемы, непротиворечивостью исходных методологических позиций, валидностью использованных методов исследования, длительным характером и возможностью повторения экспериментальной работы. Новизна полученных результатов эксперимента заключается в теоретическом обосновании технологии, способствующей воспитанию творческой личности будущего педагога путем реализации принципов личностно-ориентированного образования, и организации смыслопоисковой деятельности; впервые предлагается технология личностно-профессионального развития творческого педагога, использующая в качестве условия и средства художественно-творческую деятельность; уточнены условия и средства развития художественно-творческих способностей будущих воспитателей. Теоретическая значимость поставленной задачи заключается в следующем: оно дополняет и развивает теорию художественно-педагогической подготовки будущего педагога, отвечающую парадигме личностно - ориентированного образования, представляет структурно - содержательные характеристики творческой личности педагога, в нем предложены теоретические основы и практика реализации личностно-ориентированной технологии воспитания творческой личности в образовательном процессе вуза. Полученные результаты могут служить базой для дальнейшего решения проблем эстетического и художественно-педагогического образования учителей начальных классов и педагогов дошкольного воспитания. Эффективность технологии личностно-профессионального развития заключается в становлении художественно-творческих и профессиональных педагогических способностей определяется реализацией условий: побуждения к самовыражению через художественные формы и образы, используя доступные студентам средства художественной выразительности; использования совокупности изобразительных знаний, умений и навыков, осознаваемых и принимаемых субъектами педагогического процесса как средства, необходимого для решения стоящих задач творческого характера; понимания системы творческих заданий как синтеза трех сфер художественной деятельности: изобразительной, декоративной, конструктивной. Уровень личностно-профессионального развития студентов находится в прямой зависимости от развития их личностно-

смысловой сферы, приобретения опыта эстетических, нравственных и интеллектуальных переживаний.

Использованная литература:

1. Фарберман Б. Илғор педагогик технологиялар.-Т.: «Фан», 2000 й.
2. Йўлдошев Ж.Г., Усмонов С.А. Педагогик технология асослари: - Т.: «Тарбиячи», 2004 й.
3. Толипова Ж.О. Педагогик технологиялар-дўстона муҳит яратиш омили. - Т.: ЮНИСЕФ, 2005 й.
4. Толипов У .1С, Усмонбоева М. Педагогик технологияларнинг татбиқий асослари (ўқув қўлланма).-Т.:«Фан» нашриёти,2006 й.
5. Мирзиёев Ш.М. “2017-2021-йилларда мактабгача таълим тизимини яна такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори. Т.:-2016й. 2 декабр.